

Revista Científica Di Fatto, ISSN 2966-4527. Edição 3. Ano: 2024.

Submissão em: 14/12/2024

Aprovação em: 18/12/2024

Publicado em: 18/12/2024

Disponível em: <https://revistadifatto.com.br/artigos/programa-de-compliance-em-empresas-estatais-desafios-para-evitar-o-uso-politico-da-gestao/>

Programa de compliance em empresas estatais: desafios para evitar o uso político da gestão

Eliézer Guedes de Oliveira Junior

Mestrando em Estudos Jurídicos pela Must University (Florida - USA). Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz (2017). Procurador do Estado de Santa Catarina. Cofundador da Editora GuedesJus. Anteriormente, foi servidor do TCU, atuando na assessoria de Ministro da Corte por 6 anos. Conquistou aprovação em 13 concursos públicos. Autor de livros.

Resumo

O presente artigo investiga como a estruturação de programas de compliance pode auxiliar as empresas estatais a prevenir, detectar e corrigir desvios éticos e legais, com foco na mitigação do uso político da gestão. A pesquisa tem como objetivo analisar os benefícios desses programas para promover uma gestão mais ética, eficiente e em conformidade com a legislação vigente, essencial para preservar a reputação e assegurar a longevidade das estatais. A metodologia adotada foi uma revisão bibliográfica e documental, que incluiu análise de leis, normas e regulamentos aplicáveis, como a Lei nº 13.303/2016, que regulamenta as estatais no Brasil. O estudo é estruturado em três partes: a primeira aborda os programas de compliance, sua evolução histórica e aplicação; a segunda discute as especificidades desses programas nas empresas estatais e os desafios enfrentados, especialmente o risco de interferências políticas; e a terceira apresenta as estratégias e melhores práticas para evitar o uso político na gestão, incluindo a implementação de sistemas de governança independentes e a criação de mecanismos de denúncia. Como resultado, conclui-se que a adoção de programas de compliance robustos é essencial para fortalecer a governança e mitigar os riscos associados ao uso político nas estatais, promovendo uma gestão pública mais transparente e eficiente.

Palavras-Chave: Compliance. Governança. Gestão Pública. Estatais. Riscos Éticos. Interferência Política.

Abstract

This article investigates how the structuring of compliance programs can help state-owned enterprises prevent, detect, and correct ethical and legal deviations, focusing on mitigating the political use of management. The research aims to analyze the benefits of these programs in promoting more ethical, efficient management in compliance with current legislation, essential for

preserving the reputation and ensuring the longevity of state-owned enterprises. The methodology adopted was a bibliographic and documental review, which included the analysis of applicable laws, standards, and regulations, such as Law No. 13,303/2016, which regulates state-owned enterprises in Brazil. The study is structured in three parts: the first addresses compliance programs, their historical evolution, and application; the second discusses the specificities of these programs in state-owned enterprises and the challenges faced, especially the risk of political interference; and the third presents strategies and best practices to avoid political use in management, including the implementation of independent governance systems and the creation of whistleblowing mechanisms. As a result, it is concluded that adopting robust compliance programs is essential to strengthen governance and mitigate the risks associated with political use in state-owned enterprises, promoting more transparent and efficient public management.

Keywords: *Compliance. Governance. Public Management. State-Owned Enterprises. Ethical Risks. Political Interference.*

1. Introdução

Os programas de compliance têm se consolidado como ferramentas indispensáveis para a promoção de uma gestão ética, eficiente e em conformidade com a legislação vigente. No âmbito das empresas estatais, sua aplicação assume especial relevância, considerando o papel estratégico de tais entidades na prestação de serviços públicos. Contudo, tais instituições enfrentam desafios únicos, especialmente no que se refere ao risco de interferências políticas na gestão.

A relevância do tema está diretamente ligada à necessidade de assegurar a transparência e a eficiência na administração pública. O uso político da gestão das empresas estatais contraria os princípios éticos e legais, como também pode levar à má gestão de recursos, favorecimento indevido e enfraquecimento das políticas públicas.

O objetivo deste artigo é analisar como a estruturação de programas de compliance pode auxiliar as empresas estatais a enfrentar os desafios relacionados à prevenção de desvios éticos e legais, com foco especial em evitar o uso político da gestão. Busca-se evidenciar os benefícios desses programas para fortalecer a governança, preservar a reputação e assegurar a conformidade legal dessas organizações.

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo será baseada em uma revisão bibliográfica e documental, com análise de leis, normas e regulamentos brasileiros aplicáveis às empresas estatais.

O artigo será estruturado em três partes principais. Na primeira, será apresentada uma visão geral sobre os programas de compliance, destacando seu conceito, fundamentos e importância. A segunda parte abordará especificidades do compliance envolvendo empresas estatais, bem como os desafios enfrentados por tais organizações, com ênfase no risco de uso político da gestão. Por fim, a terceira

parte discutirá os desafios para evitar o uso político da gestão das estatais as estratégias e melhores práticas para a implementação de programas de compliance capazes de mitigar esses riscos e promover uma gestão ética e eficiente.

2. Desenvolvimento

2.1. programas de compliance

A história do compliance, como aponta remonta à década de 1950, especialmente no setor bancário dos Estados Unidos, onde surgiram exigências legais e formais que apoiaram a criação de procedimentos internos nas empresas privadas, alinhados à legislação e regulamentos em vigor. No entanto, sua maior expansão ocorreu a partir de 1977, com a implementação do *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), e foi intensificada após diversos escândalos de corrupção nos anos 1980 e 1990. Nesse cenário, a FCPA se consolidou como um modelo tanto a nível nacional quanto internacional para enfrentar os problemas relacionados à corrupção (Lobo, 2022).

Os programas de compliance, por sua vez, referem-se a um conjunto de políticas, práticas e controles internos estabelecidos por uma organização para garantir que suas operações e atividades estejam em conformidade com as leis, regulamentos e padrões éticos aplicáveis. Em âmbito nacional, encontra-se consolidada a expressão “programa de integridade”. Bertoccelli (2019) entende que são conceitos equivalentes.

O fundamento de um Programa de Compliance está na prevenção de comportamentos ilícitos, fraudes, corrupção e outros desvios éticos que possam prejudicar a organização e seus stakeholders. A sua eficácia depende de uma estrutura organizacional bem definida, que envolva todos os níveis hierárquicos, do topo à base, e que promova uma cultura de ética e transparência. Além disso, o compliance deve estar vinculado a um sistema de monitoramento contínuo, com a identificação, avaliação e mitigação de riscos, além da implementação de medidas corretivas quando necessário.

Na atualidade, a implantação de tais programas possui indiscutível importância, pois a ética empresarial e a conformidade com a legislação têm se tornado cada vez mais exigidas tanto pela sociedade quanto por órgãos reguladores. E se no mercado é essencial, com mais razão ainda as práticas de compliance devem ser observadas nas empresas estatais, como se aprofundará adiante.

2.2. O compliance nas empresas estatais

Inicialmente, cabe abordar o conceito de “empresas estatais”.

Conforme leciona Oliveira (2021), a expressão abrange todas as entidades, sejam civis ou comerciais, que estejam sob o controle acionário do Estado, incluindo empresas públicas,

sociedades de economia mista, suas subsidiárias e outras sociedades sob controle estatal.

A principal característica das estatais é que seu capital social é majoritariamente detido pelo Estado, o que confere ao governo o controle e a responsabilidade por sua gestão, embora com uma roupagem privada. A rigor, sofre influxos tanto do direito privado (ex.: submissão ao CDC) quanto do direito público (ex.: concurso público). De uma forma geral, desempenham papel estratégico na economia e na gestão de serviços essenciais, como energia, saúde, transporte.

A Lei nº 13.303/2016, também conhecida como a “Estatuto das Estatais”, é o principal diploma regulatório vigente. Estabelece regras específicas para governança, licitações e os contratos das empresas estatais, buscando aumentar a eficiência e reduzir o risco de práticas corruptas.

Não obstante, o eg1 estabelecimento de programas de compliance já existia antes do Estatuto das Estatais, como se nota pela leitura da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), a qual trouxe disposições sobre programas de integridade. A lei aborda questões como desvios, violações de normas e práticas ilegais, além de prever sanções para tais condutas.

Voltando à Lei 13.303/2016, cabe transcrever o texto do §1º do seu art. 9º:

§ 1º Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, que disponha sobre:

I – princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude;

II – instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade;

III – canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais;

IV – mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias;

V – sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade;

VI – previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a administradores.

Nota-se que a lei estabelece a obrigatoriedade de elaboração e divulgação de um Código de Conduta e Integridade nas empresas públicas e sociedades de economia mista, o que, a rigor, é um programa de compliance. A inclusão de princípios e valores da organização, assim como orientações claras sobre prevenção de conflitos de interesse e proibição de atos corruptos e fraudulentos, fortalece a integridade interna. Além disso, ao designar instâncias responsáveis pela atualização e aplicação do código, cria-se um sistema contínuo de monitoramento, essencial para que o código não se torne apenas uma formalidade, mas uma prática viva e eficaz dentro da organização.

Outro ponto crucial abordado é a criação de um canal de denúncias, que possibilite a comunicação de irregularidades de forma segura e eficiente, assegurando que tanto os funcionários internos quanto terceiros possam reportar violações de maneira confidencial. O mecanismo de proteção contra retaliações é igualmente vital para garantir a segurança de quem denuncia, criando um ambiente em que a ética e a transparência prevalecem. A definição de sanções claras para violações ao código e a previsão de treinamentos periódicos reforçam o compromisso com a integridade e asseguram que todos os colaboradores, incluindo administradores, estejam constantemente atualizados sobre as melhores práticas e a política de gestão de riscos.

Em um cenário de crescente exigência de transparência e combate à corrupção, o compliance se torna uma ferramenta imprescindível para a efetividade da administração pública e para a longevidade das empresas estatais.

2.3. Desafios e oportunidades para evitar o uso político da gestão nas estatais

As estatais enfrentam diversos desafios relacionados à sua governança, especialmente quando se trata do risco de uso político na gestão. A natureza pública dessas organizações, com a presença significativa do Estado em seu capital e controle, torna-as vulneráveis a pressões externas, especialmente de atores políticos que podem tentar influenciar decisões e direcionar recursos de maneira inadequada. Esse cenário é agravado pela falta de uma cultura consolidada de compliance e pela complexidade do ambiente político no qual as estatais estão inseridas.

É fato comum que a alta direção de empresas estatais é definida por parceria política, especialmente as coligações partidárias. O critério técnico, embora exigido pela lei, não possui efetividade material.

Nesse contexto, a nomeação de dirigentes e a indicação de membros dos conselhos de administração em muitas estatais, frequentemente influenciadas por interesses políticos, pode resultar em decisões que favorecem interesses partidários em detrimento da eficiência e da transparência. Essa intervenção política pode comprometer a integridade das decisões administrativas e prejudicar o desenvolvimento de uma gestão baseada em mérito e competência.

O risco de uso político da gestão em empresas estatais é um dos principais fatores que torna a implementação de programas de compliance ainda mais relevante e urgente. A interferência política pode ocorrer de diversas formas, como a indicação de gestores que não possuem qualificação técnica adequada, a priorização de investimentos com fins eleitorais ou a manipulação de contratos e licitações para favorecer grupos políticos ou interesses pessoais. Além disso, a dependência de recursos públicos e a visibilidade das estatais diante da sociedade e dos órgãos de fiscalização as tornam alvos frequentes de pressões externas para garantir vantagens políticas.

Esse tipo de interferência prejudica a eficiência da gestão pública e compromete o uso responsável dos recursos estatais. Afeta a reputação da empresa, a confiança do público e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Para mitigar o risco de uso político indevido, a adoção de boas práticas de compliance é essencial. Entre as principais práticas se destaca a criação de uma estrutura de governança sólida e independente, que se distinga da influência política. Isso inclui a nomeação de diretores e membros do conselho com base em critérios técnicos e de competência, em vez de interesses políticos. A implementação de comitês de auditoria internos, que sejam independentes da alta gestão, também é uma boa prática para assegurar a imparcialidade nas decisões e garantir maior controle sobre as ações da organização.

A base de um sistema eficaz de políticas de integridade empresarial deve ser orientada pelos líderes da organização. O exemplo deve ser dado por todos os membros vinculados à empresa, especialmente por aqueles com poder de decisão, sendo essencial o compromisso dos gestores e administradores com o programa (Borges de Oliveira e Alonso, 2022).

Por fim, a transparência na gestão das estatais deve ser fortalecida com a divulgação regular de relatórios financeiros e de conformidade, de forma acessível ao público e aos órgãos de controle. Isso contribui para a construção de uma imagem pública positiva e aumenta a confiança da sociedade na capacidade da estatal de operar com integridade e responsabilidade.

3. Considerações Finais

A partir da análise realizada, foi possível verificar como a implementação de programas de compliance pode, de fato, contribuir de maneira significativa para mitigar os riscos associados ao uso político na gestão das empresas estatais. A estruturação de políticas éticas robustas, com ênfase na transparência, no monitoramento contínuo e na criação de mecanismos de denúncia, é essencial para fortalecer a governança e garantir que a administração pública se concentre no mérito e na eficiência. A adoção dessas práticas é fundamental para preservar a integridade das estatais, minimizando as influências externas que possam comprometer seu papel estratégico na sociedade.

Os objetivos propostos neste artigo foram atendidos ao demonstrar que a implementação de programas de compliance ajuda as empresas estatais a prevenir desvios éticos e legais, como também assegura sua conformidade com as normas e fortalece sua reputação perante a sociedade. Ao analisar as especificidades do compliance em empresas estatais e os desafios para evitar a interferência política, ficou claro que, por meio da adoção de boas práticas e da transparência, essas organizações podem superar obstáculos, promovendo uma gestão mais ética e eficiente, voltada para o cumprimento de sua missão institucional e para a confiança pública.

4. Referências Bibliográficas

Bertoccelli, R. de P. (2019). *Compliance*. In A. C. Carvalho, T. C. Alvim, R. de P. Bertoccelli, & O. Venturini (Orgs.), *Manual de Compliance* (pp. x-x). Rio de Janeiro: Forense.

Borges de Oliveira, E. A., & Alonso, E. H. (2022). A aplicação da Lei Anticorrupção e da Lei das Estatais: o compliance como um panorama de entrelaçamento entre o público e o privado. *Prisma Juridico*, 21(2), 286–302. <https://doi.org/10.5585/prismaj.v21n2.20615>

Gambini Grego, R., & Lago, S. M. S. (2021). Compliance relacionada ao setor público: Uma revisão sistemática da literatura. *RGC – Revista De Governança Corporativa*, 8(1), e083. <https://doi.org/10.21434/IberoamericanJCG.v8i.83>

Lobo, M. G. A. de A., & Ferreira, M. B. (2022). Implantação de compliance no setor público brasileiro: Uma revisão de literatura. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 8(11), 191–207. <https://doi.org/10.51891/rease.v8i11.7435>

Oliveira, R. C. R. (2021). *Curso de direito administrativo* (9ª ed.). Rio de Janeiro: Forense; Método.